

TARIX DARSLARINI ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR HAMDA INTERFAOL METODLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Zuhra Jo'rayeva Jalol qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tarix yo'nalishi 1-bosqich talabsi

Ilmiy rahbar: *t.f.n., professor Y.X.Gaffarov*

Tel: +994494710

Pochta: jurayevazuhra2303@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi tarix fanini o'qitish tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda turli xildagi interfaol metodlar o'rni va ularni dars jarayonida qo'llanish orqali ta'lim sifatini yaxshilash hamda shu bilan birgalikda bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish, rivojlantirish, pedagogik tafakkurini kengaytirish, va ularda fanni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amalda qo'llash uchun zarur bo'lgan metodik bilim, ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir bo'lgan ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, interfaol metod, vositalar va axborot usullari, Sinkveyn metodi, Tanqidiy-fikrlash metodi

KIRISH

Tarix fanini o'rganish hozirgi davr talabi ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga uni o'rganishning yangi uslublarini, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ga asoslangan holda ishlab chiqib, o'qish jarayoniga tavsiya etish olimlar, mutaxassislar oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Iste'dodli yoshlarimizning o'z qiziqqan sohalarida yetuk mutaxassislar bo'lishlari uchun, avvalambor tarix fanini jumladan, O'zbekiston tarixini mukammal bilishlari zarur. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I. A. Karimov "...O'z tarixni bilgan, undan ruhiy quvvat oladigan xalqni yengib bo'lmas ekan, biz haqqoniy tariximizni tiklashimiz, xalqimizni, millatimizni ana shu tarixi bilan qurollantirishimiz zarur" ligini alohida ta'kidlab o'tgan [1, 15-b].

METODOLOGIK TAHLIL VA NATIJA

Bu borada ta'lim maskanlarida tarix faninini o'qitishning o'rni beqiyosdir. Bunda esa darslarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish va ko'plab interfaol usullardan foydalanish davr talabidir. Tarix darslarida o'quvchilarning bilish faolligini oshirish orqali ularning erkin nutqini ta'minlash va bu vazifani muvaffaqiyatli bajarish usullarini ishlab chiqish, hamda ularni amalda

qo'llay olish bo'yicha metodik tavsiyalar berish; bugungi kunda qo'llanilayotgan zamonaviy usullar, uslublar va o'qitish vositalari haqida ma'lumot berish orqali ularning mustaqil fikrlashga ega bo'lishini ta'minlash va bu vazifani muvaffaqiyatli bajarish usullarini ishlab chiqish hamda ularni amalda qo'llay olish bo'yicha metodik tavsiyalar berishdan iborat. Avvalo Tarix fanini o'qitishda innovatsion-pedagogik texnologiyalarning ahamiyati shundaki bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish, rivojlantirish, pedagogik tafakkurini kengaytirish, va ularda fanni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amalda qo'llash uchun zarur bo'lgan metodik bilim, ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir. Pedagogik texnologiyalar-bu pedagogik jarayonning ijtimoiy maqsadga yo'naltirilgan usul, shakl va uyushmalar yig'indisiga asoslangan loyihadir. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar-pedagogik jarayonni yangicha qurish boshqarish tashkil etishning mexanizmidir.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganligining asosiy sababi quyidagicha izohlashimiz mumkin:

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida.

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiya o'qituvchini ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To'rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo'llashga asoslanganligi sababli, ularning qo'llanilishi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablarini amalga oshirishni ta'minlaydi [2, 198-b]

Tarix ta'limi tizimi sohasiga tashqi tomondan doimo bo'lib turadigan o'zgarishlar amaldagi ta'lim tizimi oldiga fan, texnika, texnologiya, ishlab chiqarish madaniyat va kundalik pedagogik amaliyot talabalarining ko'nikuvi muammolarini uzluksiz ravishda ko'ndalang qo'yimoqda. Shu munosabat bilan tarix ta'limi tizimida tarix fanining tadqiqot jarayoni samaradorligini sifat jihatidan yuqori bosqichga ko'tarish, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini zamonaviy o'quv metodik majmualarni ishlab chiqish, ta'lim mazmunini shakllantirish va uzluksiz ta'lim bo'g'inlariga moslab davlat standartlari tuzib chiqishga kirishilgan va u har fan xususiyatidan kelib chiqib amalga oshirilmoqda [3, 117-b]. Pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishdan asosiy maqsad, o'qituvchi va talaba (o'quvchi) ning hamkorlikda belgilangan va ko'zlangan maqsadga erishishlari va o'rganilayotgan mavzu yoki bilimni oson va qulay tarzda o'rganish

orqali bu ma'lumotlarni uzoq vaqt mobaynida esda saqlashdan iboratdir. Tarix fanini o'qitishda ham boshqa fanlar qatori ma'lum bir yutuqlarga erishish, o'quvchilar faolligini oshirish va albatta, shu qatori o'qituvchining ham kasbiy mahoratini rivojlantirish eng asosiy maqsad hisoblanadi.. Pedagogik texnologiyalarni dars jarayoniga olib kirishni oldindan loyihalash lozim. Bunda joy va sharoitlarni ham hisobga olish zarur. Ba'zi texnologiyalarni qo'llash uchun sinf xonasida yetarlicha sharoit bo'lmasligi ham mumkin. Yana bir jihat pedagogik texnologiyalarni tanlashdan oldin o'quvchi-talabalarning bilim salohiyatini ham hisobga olish zarur. Dastlab ular uchun sodda va osonroq metodlarni dars jarayonida qo'llab, so'ngra ularda bu kabi darslarga ko'nikma hosil bo'lgach, metod va texnologiyalarning murakkabrog'idan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Pedagogik texnologiyalarni tarix fanini o'qitishda qo'llash o'quvchi-talabalarda quyidagi xususiyatlarni rivojlantiradi:

- avvalo, ularni tarix faniga qiziqishlarini orttiradi;
- ularda mustaqil va erkin fikrlash ko'nikmalarini yanada shakllantiradi;
- mantiqiy va tezkor fikrlashga o'rgatadi;
- o'zlarini tahlil qilish va baholashga o'rgatadi;
- bilim sohasida o'zgalardan ortda qolmaslikka o'rgatadi;
- mushohadali bo'lishga o'rgatadi;
- ularda tahliliy- tanqidiy yondashuvni rivojlantiradi;
- ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi;
- natija va maqsadga intilishning muhim ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lishadi;

-ulardagi tortinchoqlik o'rnini faollik degan muhim tushuncha egallaydi [4, 20-21-b]. Talaba ma'lumotlarni faqat eshitish orqali qabul qilsa, berilgan ma'lumotlarning o'rtacha 20 foizini o'zlashtiradi. Shu sababli agar ma'ruza faqat mavzuni og'zaki tushuntirish shaklida (an'anaviy) o'tilsa, talabalar darsda berilgan ma'lumotlarning 80 foizini esda saqlab qolmaydi va darrov unutishadi. O'rtacha odam bir minutda 800 tagacha so'zni eshitishi va tushunishi mumkin. Vaholanki, auditoriyadagi talabalar o'qituvchi nutqiga nisbatan 4 marta tez eshitish qobiliyatiga ega. Demak, og'zaki tushuntirish vaqtida vaqtning 75 % qismida talaba eshitmaydi, u bo'sh qoladi, agar o'qituvchi faqat og'zaki tushuntirib, ma'ruza qilsa talaba diqqatini yo'qotadi. Shu sababli ma'ruzani faqat o'qib berish yoki og'zaki tushuntirish shaklida olib borish samarasiz hisoblanadi. Agar talaba ma'lumotlarni bir marta o'zi o'qisa u 25 foiz ma'lumotni eslab qoladi. Demak ma'ruzada, talabalar oldida ma'ruza qilish bilan birgalikda, ulardan mavzuning asosiy joylarini dars davomida o'zlari o'qishlari talab etilsa, ma'ruza samarasi

ortadi. Buning uchun slaydlar, tayanch iboralar, tarqatma materiallar zarur bo'ladi va ma'ruza davomida ulardan talaba faolligi ta'minlangan holda foydalaniladi.

Interfaol yoki interaktiv metodlar deganda ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bunda asosan bir qancha turli xildagi metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi, masalan: *Muhokama-munozara metodini* olsak unda asosan talabalarning ushbu mavzu bo'yicha turli xil bilim darajasi va tajribalari asosida o'rganiladigan masalaga qanday yondoshishi ko'zda tutiladi. Bunda o'qituvchi muhokama uchun muammoli savolni yoki hayotdagi aniq bir vaziyatni belgilab, o'rtaga tashlaydi. Talabalarni esa mavzudan chetga chiqishlariga yoki ayrim faol talabalarni etakchi bo'lib, faqat ular fikr bildirishlariga yo'l qo'ymaydi, mumkin qadar barcha talabalarning faol ishtirok etishlariga ahamiyat beradi, talabalarni bir-birini fikrlariga hurmatsizlik bilan qarashlariga yo'l qo'ymaydi. Muhokama oxirida o'qituvchi fikrlarni umumlashtirib, o'z fikrini nazariy va amaliy isbotlab bayon etadi [5, 34-b].

Tanqidiy fikrlash metodida esa. dars bahs-munozara shaklida tashkil etiladi. Talabalarga muammoli savol beriladi va har bir talabaning ushbu savol bo'yicha mustaqil fikri tinglanadi. Bunda talabalarda mavzuni o'zlashtirishlari bilan bir qatorda o'z fikrini erkin bayon qilish, boshqalar fikrini tinglash va o'rganish, boshqa kishi fikriga befarqlik bilan qaramaslik kabi hislar shakllanadi hamda tanqidiy fikrlash uslubining so'nngi bosqichida talabalar tomonidan bildirilgan turlicha fikrlar qaytadan baholanadi va mutonosiblik aniqlanadi. "*Aqliy hujum*" *metodi* ham dars jarayonida foydalansa afzal tomonlari ko'p hisoblanadi. Bu metodda talabalar o'z fikrini faqat og'zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko'nikmasi rivojlanadi. Bildirilgan fikrlar baholanmasligi ta'lim oluvchilarda turli g'oyalar shakllanishiga olib keladi. Bu metod ta'lim oluvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Sinkveyn metodi. Sinkveyn ma'lumotlarni sintezlash (bir butunga keltirish) ga yordam beradigan usul bo'lib, unda o'rganilayotgan tushuncha (hodisa, voqea, mavzu) to'g'risidagi axborot yig'ilgan holda, o'quvchi so'zi bilan turli variantlarda va turli nuqtainazar orqali ifodalanadi. Sinkveyn tuzish murakkab g'oya, sezgi va hissiyotlarni birnechagina so'zlar bilan ifodalash uchun muhim bo'lgan malakadir. Sinkveyn tuzish jarayoni mavzuni yaxshiroq anglashga yordam beradi [6, 116-b]

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki O'qituvchi pedagogik faoliyatga tayyor bo'lib, darsda eng so'nngi yangiliklarni, yangicha g'oya va fikrlarni olib kirib, o'quvchilarni qiziqтира olsagina dars jarayonini sifati va samarali o'tishi mumkin. O'qituvchidan innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib yangi bilimlarni berish, ko'nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish, mustahkamlash

amalda qo'llash mashg'ulotlarida, hamda o'quv fanining xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir mavzu bo'yicha mashg'ulot uchun eng maqsadga muvofiq bo'lgan ilg'or pedagogik texnologiya metodlarni tanlash talab etiladi va to'g'ri tanlangan metodlarni qo'llash mashg'ulotni qiziqarli va samarali bo'lishini taminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Каримов И.А. Тарихийхотирасизкелажакйўқ // Мулоқот. – 1998. Б.15
2. М.Очилов "Yangi pedagogik texnologiyalar". Qarshi, 2000. 198-bet
3. G'afforov Y.X "Mahsus fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari" Toshkent-2021, 'Sharof nur fayz'117-bet
4. Boymirzayev Xurshidjon Karimjanovich Tarix Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalarni Loyihalashtirish (uslubiy qo'llanma) Namangan-2022. 20-21- bet
5. Фарберман Б.Л. Илғор педагогик технологиялар.- Т:, 1999. - Б.36.
6. Azizxo`jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat asoslari.- Т., 2006.- 116-bet